

**PROJETO DE CONSERVAÇÃO/PRESERVAÇÃO/RESTAURO DE
ACERVOS DE DESENHOS DE ARQUITETURA: DESAFIOS E
SOLUÇÕES. CASO DE ESTUDO: COLEÇÃO SAMUEL E CHRISTIANO
DAS NEVES- BIBLIOTECA FAU-USP**

*Norma Cianflone Cassares**

* Especialista em conservação/restauração acervos em papel. e-mail: ncassares@uol.com.br

Resumo

O objetivo desta apresentação é dar uma contribuição aos profissionais responsáveis pela difícil tarefa de conservar acervos de plantas e desenhos de arquitetura, a partir de experiências adquiridas em projetos desenvolvidos em coleções raras e especiais.

Escolhemos a Coleção Samuel e Christiano das Neves, que pertence ao acervo da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, por apresentar variedade riquíssima de técnicas de desenhos arquitetônicos e reproduções que impressionam pelo imenso desafio na definição dos procedimentos mais eficientes de conservação e preservação.

Exceto raras exceções, os acervos de desenhos e plantas de arquitetura estão em muito mau estado de conservação. Apesar de ser uma coleção que apresenta vários fatores complicadores na área da conservação, podemos minimizar ou mesmo eliminar a ação desses agentes de degradação e oferecer às obras uma longevidade bastante significativa através de medidas preventivas e/ou de intervenções mínimas de estabilização.

As dificuldades de encontrar soluções efetivas de conservação estão no fato de haver pouco conhecimento da natureza das obras. O processo de degradação físico-química desse tipo de coleção está diretamente relacionado com a natureza dos suportes utilizados no registro das informações, nas técnicas de desenhos dos originais, nas técnicas de obtenção das cópias e às grandes dimensões não padronizadas dos desenhos.

As poucas opções de material de acondicionamento e mobiliário de armazenagem adequados aumentam o rol de dificuldades enfrentadas pelos bibliotecários e gerentes deste tipo de coleção

A apresentação deste trabalho visa transmitir aos participantes essas características do acervo e procedimentos de tratamentos. O desenvolvimento de estratégias para administrar esses fatores é essencial para a sobrevivência dos registros de documentos arquitetônicos criados no decorrer do séc.XIX para as futuras gerações.

Palavras-chave

conservação, reproduções, desenhos.

Abstract

The goal of our presentation is to make a contribution to the professionals responsible for the difficult task of conserving architectural drawings collections, from our experiences with projects with special and rare collections.

We chose the Samuel e Christiano das Neves Collection, which belongs to the Faculdade de Arquitetura e Urbanismo USP Library because of its immense variety of architectural drawings and reproduction techniques, which place a serious challenge on the definition of the most efficient procedures for conservation and preservation.

Apart some rare exceptions, the architectural drawings collection are very badly preserved. Even though it is a collection with many difficult aspects about its preservation, you can minimize or even stop the action of the degradation agents, offering it a significant longer life by means of preventive measures and /or minimal interventions for stabilization.

The difficulties to find effective solutions for conservation are due to the lack of knowledge about the nature of the object. The physical/chemical degradation process affecting that type of collection is directly related to the nature of the supports used to register information, to the drawing technique of the originals, on the reproduction technique and to the non-pattern big dimensions of the drawings.

Few choices for housing materials only increase the list of problems faced by librarians and managers to that kind of collection.

This paper is to show these particular collection characteristics and their procedures for treatment. The development of strategies to manage those factors is of most importance to the survival of the architectural drawings from the 19th century for the future generations.

PROJETO DE CONSERVAÇÃO/PRESERVAÇÃO/RESTAURO DE ACERVOS DE DESENHOS DE ARQUITETURA: DESAFIOS E SOLUÇÕES. CASO DE ESTUDO: COLEÇÃO SAMUEL E CHRISTIANO DAS NEVES- BIBLIOTECA FAU-USP

I Introdução

Com a experiência do dia a dia, nestes anos de trabalho em acervos de bibliotecas, arquivos e museus, não hesito em afirmar que os acervos de desenhos de arquitetura, entre as coleções de obras sobre papel, são os que apresentam maiores dificuldades e desafios nos procedimentos de conservação.

Com o interesse e dinamismo da equipe de conservação do Setor de Projetos da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, há mais de dez anos desenvolvendo projetos na busca de oferecer melhores condições de conservação das valiosas coleções de seu acervo, interessei-me em aprofundar conhecimentos sobre a natureza das obras que compõem esse tipo de coleção, até então com pouquíssima literatura a respeito.

Em fins da década passada, começaram a surgir estudos para identificar os fatores de degradação característicos das obras deste tipo de coleção. Através de pesquisas científicas foram identificados os processos utilizados na obtenção das reproduções e os processos de fabricação dos papéis utilizados pelos escritórios de arquitetura como suporte dos desenhos de seus projetos.

A partir do conhecimento da natureza dos processos de obtenção de cada tipo de desenho que faz parte deste tipo de coleção foi possível adotar critérios que permitissem um planejamento abrangente e efetivo de conservação preventiva.

A escolha da Coleção de Desenhos de Samuel e Christiano das Neves como caso de estudo deve-se ao excelente resultado alcançado no Projeto de Conservação elaborado pela Biblioteca da FAU e patrocinado pela Vitae.

Além disso, é surpreendente a riqueza de técnicas encontradas durante o tratamento, o que favorece a apresentação deste trabalho.

Hoje estamos numa nova era. Os arquivos arquitetônicos estão sendo preparados em formato digital. Novas técnicas para os mesmos objetivos, porém executadas por programas de computador cada dia mais sofisticados. Nova tecnologia, novas atividades, novos suportes, novo perfil dos profissionais, mas mesmos problemas quanto à conservação do acervo. Agora corremos para o conhecimento dos novos suportes, pensando na conservação e preservação das informações neles registradas

II- Coleções de desenhos arquitetônicos

II-1-A evolução das técnicas e procedimentos na execução de projetos

De uma maneira geral, os registros arquitetônicos documentam as etapas de construção de uma edificação. Historicamente eles derivam do processo entre a elaboração de um projeto e a construção da obra. Na primeira etapa os desenhos servem de veículo para o arquiteto levar ao cliente suas idéias e intenções abstratas para transformá-las em uma realidade tridimensional.

Nesse processo muitos desenhos são produzidos.

O processo de criação de desenhos de arquitetura é conhecido desde as mais remotas civilizações e foi evoluindo conforme as necessidades requeridas pela evolução dos tempos. A obtenção de cópias era feita manualmente, transferindo a imagem do original para papéis transparentes, chamados papéis de traço.

Era um processo lento e não tão preciso.

Com o advento da revolução industrial durante o século XIX , houve um crescimento no tamanho e complexidade dos projetos arquitetônicos o que provocou uma verdadeira revolução nos escritórios de arquitetura com envolvimento muito maior de empresas e construtores que exigiam maior número de desenhos em curto espaço de tempo. Por mais modesto que fosse um projeto, tinha sistema de hidráulica, de ventilação, elétrica, etc. O processo de obtenção de cópias manuais feitas sobre papéis transparentes, uma a uma, foi descartado devido ao tempo de execução elevado, alto custo e por exigirem muito trabalho. Com a demanda crescendo, foram desenvolvidos métodos de obtenção de cópias. São as chamadas reproduções fotoquímicas e foto mecânicas que

envolvem o uso de substâncias químicas foto sensíveis. A introdução dessas novas técnicas de reprodução começou em fins de 1870 e causou grandes mudanças na produção de desenhos arquitetônicos e afetou de maneira significativa a prática da arquitetura por facilitar a coordenação dos projetos cada vez maiores e mais complexos.

É imprescindível conhecer e identificar essas técnicas de desenhos originais e das reproduções para elaborar qualquer plano de conservação preventiva ou mesmo de restauro.

A Coleção Samuel e Christiano das Neves data desta época e testemunha toda essa riqueza de técnicas de desenhos e de cópias ou reproduções.

Outros escritórios de arquitetura de profissionais renomados também deixaram acervos riquíssimos em obras originais em guache, aquarela, crayon, grafite, pastel etc. e de cópias obtidas com tecnologia avançada para aquela época.

Exemplos de tantos outros como Ramos de Azevedo/Severo & Villares, Vistor Dubugras, Elisiário Bahiana, Gregori Warchavchik dos quais o Setor de Projetos da Biblioteca da FAU-USP é fiel depositário.

II-2- Natureza das obras que compõem as coleções arquitetônicas

Quanto às técnicas de obtenção

Uma coleção de desenhos arquitetônicos é composta basicamente de desenhos originais e de reproduções.

Desenhos Originais :
desenhos artísticos representam principalmente fachadas e detalhes de decoração das obras.

Obras registradas em papéis das mais variadas procedências e naturezas

Desenhos técnicos e de detalhes afins são mais representados em grafite e tinta nanquim

Os executores eram exímios desenhistas. São obras em técnicas artísticas (guache, grafite, carvão , aquarela, giz, ferrogálica etc)

Nessa época, tanto os arquitetos Samuel e Christiano das Neves como os outros acima citados, faziam parcerias com escritórios nos EEUU e Europa. É abundante a variedade de papéis especiais utilizados como suporte dos desenhos.

Os desenhos eram apresentados sobre papel vegetal, papéis para desenhos artísticos, linho encolado e papéis ocidentais de natureza variada. Os desenhos feitos

Reproduções ou cópias

As reproduções são obtidas por processo fotográfico , isto é, a imagem é produzida usando produtos químicos foto sensíveis.

Processo de obtenção: existem duas grandes categorias de processos de fotoreprodução conforme o resultado final da imagem, ambos utilizam produtos químicos sensíveis à luz.

Um é o fotomecânico. Neste caso os produtos químicos são usados não na obra mas sim na produção da placa de impressão para obtenção da imagem. Através das placas, a imagem é impressa com tintas estáveis a base de partículas de carbono, tintas , e pigmentos, com propriedades similares dos meios utilizados nos desenhos originais. Não existe a presença de substâncias químicas residuais do processo de obtenção. As imagens são sempre em preto e ficam estampadas na superfície do papel. Os suportes utilizados para este tipo de cópia variam desde papéis, linho emcolado, poliéster etc.

Já as reproduções fotoquímicas merecem todo cuidado e atenção quando presentes nas coleções.

Este processo de reprodução gera uma imagem final composta de ferro, prata, anilina ou diazo (compostos com nitrogênio). A imagem produzida pode ser de coloração azul, marrom,preta, marrom escura, sépia, púrpura ou magenta.

Não é o caso de descrevermos aqui cada processo de obtenção, mas a título de identificação dos diferentes tipos de cópias vamos apenas citar seus nomes .

Os processos mais comuns são chamados de blue print, diazo, ferrogálica, Vandyke , Pellet . As Blue prints, Pellet prints, e Ferrogálicas são produzidas com compostos de ferro. Vandykes produzidas com compostos de prata e as Diazo com compostos de nitrogênio. A intensidade e a tonalidade das cores variam muito. Há características que servem de guia na identificação de cada processo, mas que não vêm ao caso para nossos propósitos.

Exemplos de tipos de Reproduções fotoquímicas

O suporte (papel, linho encolado, filme de poliéster, papel vegetal) é embebido com uma solução de substância química sensível à luz. Esse papel é colocado em contato com o desenho original e exposto à ação da luz. As substâncias químicas embebidas no suporte papel sofrem alterações estruturais frente a ação da luz. A imagem aparece quando a obra é mergulhada em banho de solução reveladora. A aplicação da solução reveladora pode também ser através de spray ou vapor.

Algumas reproduções são fixadas ou enxaguadas, e outras não, dependendo do processo utilizado. Essas reproduções sempre contêm residuais químicos nas fibras ou na superfície do suporte papel.

Esses produtos químicos são muito instáveis e permanecem entre fibras e superfície do suporte. Muito mais instáveis que o meio utilizado nos desenhos originais, como grafite, tinta nanquim, guache etc.

Quanto às dimensões

Os grandes formatos e a falta de padrão dos tamanhos dificultam tremendamente o acondicionamento e a armazenagem. A falta de espaço é um problema crônico em todas as Instituições.

III- Conservação Preventiva em Coleções de Desenhos de Arquitetura.

Com a experiência do dia a dia, nestes anos de trabalho em acervos de bibliotecas, arquivos e museus, não hesito em afirmar que os acervos de desenhos de arquitetura, entre as coleções de obras sobre papel, são os que apresentam maiores dificuldades e desafios nos procedimentos de conservação.

Estas dificuldades estão diretamente relacionadas às características das obras descritas acima.

III-1- Fatores de degradação das obras de arquitetura e identificação dos danos instalados

A deterioração causada pelos agentes de degradação podem afetar a integridade física dos componentes das obras, modificar a estrutura química e comprometer seu valor como objeto de pesquisa.

Os fatores de degradação química agem na estrutura molecular da celulose do suporte e nos pigmentos dos meios da área de imagem .

Para identificar a ação desses agentes é preciso compreender as mudanças que provocam nas obras. É muito importante a conscientização dos responsáveis pela guarda dos acervos históricos de que qualquer alteração de um objeto afeta a utilidade desse objeto para os propósitos para os quais ele foi reservado. No caso das bibliotecas acadêmicas, foram reservados para pesquisas.

Por isso é importante entender as mudanças que ocorrem nas obras e o impacto que podem ocasionar nos materiais da coleção.

III-1.1 – Condições ambientais

Por muitos anos, a ciência da conservação tem se dedicado a estudar a influência das condições ambientais que provocam mudanças graves dos materiais bibliográficos. Estão incluídos nestes estudos: Temperatura , Umidade Relativa, Radiação de luz natural e artificial e Partículas de gases poluentes do ar

Umidade Relativa e Temperatura

Os fatores ambientais participam do processo de degradação do acervo de forma drástica quando presentes em índices considerados elevados para o tipo de obra.

O índice de Temperatura recomendado é de abaixo de 20°C. A temperatura age como acelerador das reações químicas já instaladas no sistema. Quanto mais baixa a temperatura mais lento o processo de degradação de uma coleção.

Os índices de UR mais adequados para acervos em geral é de 55%-60% . A umidade acima desses índices favorece o desencadeamento das reações químicas das cadeias de celulose e alimenta as reações já instaladas no sistema. A acidez e oxidação da celulose encontram nos ambientes quentes e úmidos o meio propício para seu desenvolvimento, provocando o amarelecimento e fragilidade do papel , que se quebra ao simples toque.

Quando à UR elevada se associa a T elevada, esse processo de deterioro é rápido e irreversível. O efeito nocivo da umidade e temperatura não só afeta o papel mas também todos os elementos sustentados além de serem os responsáveis pela proliferação de fungos e insetos.

Pior que índices elevados é a oscilação constante dos dois fatores ambientais. É preferível manter índices ligeiramente mais elevados, porém constantes. Há muitos documentos que apresentam danos mecânicos como deformações ou mesmo craquelamento de áreas pictóricas devido a constantes dilatações e contrações do suporte. O controle de T em níveis mais baixos pode ser feito com um planejamento criterioso da circulação do ar , com algumas mudanças na edificação etc. O ar condicionado não é a melhor opção porque é de alto custo de energia, de manutenção e com mecanismo factível de dano com muita freqüência.

A UR pode ser controlada através de ventilação adequada e uso de desumidificadores.

Radiação de luz

Tanto a luz natural como a artificial são altamente nocivas aos documentos e seus efeitos são imediatos. Basta ver o que acontece quando expomos algum documento à luz do sol. O papel torna-se áspero e amarelecido. A energia emitida pela luz provoca reações em cadeia na estrutura da celulose e nos elementos sustentados. Há descoloração de tintas e pigmentos, ressecamento e

fragilidade do papel, etc. O ataque é tão devastador e rápido que já existem normas internacionais sobre iluminação de objetos documentais que dita a necessidade de encurtar o tempo de exposição e diminuir a intensidade da iluminação em exposições. O importante é conscientizarmos de que a luz atua de forma acumulativa e seus danos são irreversíveis.

Partículas de gases poluentes

As partículas de gases poluentes podem ter origem no ar exterior ou ser gerado no próprio ambiente.

São carregadas pelas partículas de sujeira do ambiente. São altamente reativas e quando são absorvidas pelos materiais bibliográficos provocam reações ácidas e de oxidação, comprometendo intensamente o suporte e os elementos sustentados. Tornam os papéis escurecidos, frágeis e quebradiços. As áreas pictóricas sofrem alteração de intensidade de cores e ou mudanças de coloração.

Estão diretamente ligados à sujeira do ambiente

III-1-2 - Fatores biológicos

Os danos causados pelos fatores biológicos são de natureza química e física.

Os mais temidos são os *fungos* que atacam todos os materiais do acervo. Através do metabolismo da celulose, fragilizam o suporte e causam manchas intensas e de difícil remoção. Para se instalarem num acervo precisam condições ideais de alimento e

proliferação. Umidade Relativa elevada, Temperatura elevada e má ventilação do ambiente são condições propícias para uma infestação por fungos.

Danos ocasionados por fungos

Os insetos como brocas, baratas, traças, e cupins também se alimentam dos materiais bibliográficos. Porém só se estabelecem se houver condições ideais para sobrevivência e procriação. As condições ideais são: T e UR elevadas, ventilação do ambiente deficitária, alimento. É importante ressaltar a importância da elaboração de um plano de controle integrado de pragas e sob a orientação de um profissional competente.

O combate a qualquer um destes predadores deve ser feito com profissionais capacitados para que se obtenha o resultado esperado.

III-1-3 - Manuseio, armazenagem e intervenções inadequadas

Por se tratar de obras em grandes formatos, o acondicionamento, a armazenagem e manuseio são os grandes desafios de conservação.

Os danos físicos conseqüentes desses fatores são intensos: dobras, rasgos, distorções, áreas de perda, vincos etc. Com intenção de melhorar o estado de conservação dessas obras danificadas, fazemos uso de técnicas e materiais inadequados nas intervenções de reparos.

O uso indiscriminado de fitas adesivas, os remendos com tiras de papel e colas quimicamente instáveis, embalagens com materiais inadequados, são alguns dos muitos procedimentos que causam mais danos do que benefícios à coleção. Os danos são, na sua maioria, de caráter irreversível.

Quanto à armazenagem, encontramos obras guardadas em gavetas, tubos, pastas etc de dimensões muito menores que as próprias obras. O resultado é sempre desastroso.

III-1-4 - Fatores de degradação inerentes à própria obra e Migração dos produtos de reações ácidas e de oxidação instaladas no sistema

Todos provocam degradação de natureza química e se propagam ininterruptamente. O comprometimento do estado de conservação das obras é rápido e irreversível.

Como fatores de degradação inerentes à própria obra estão, por exemplo, os papéis fabricados por processos de natureza ácida cujos componentes permanecem nas fibras após a fabricação.

Os produtos das reações de degradação da celulose do papel e dos elementos sustentados vão alimentando novas reações químicas que se espalham pelo sistema passando às obras adjacentes.

Este processo é contínuo e irreversível.

No caso de obras de acervos de desenhos arquitetônicos este sistema se instala invariavelmente devido ao contato das reproduções entre si e destas com os desenhos originais.

IV- Projeto de Conservação Preventiva da Coleção Samuel e Christiano das Neves do acervo do Setor de Projetos da Biblioteca da FAU-USP

Patrocínio Vitae

A natureza do acervo histórico da Coleção de Samuel e Christiano das Neves representa a de muitos outros acervos de escritórios de renomados arquitetos que atuaram na mesma época.

Apesar de estarmos numa outra era nas atividades dos escritórios de arquitetura, o que vamos recomendar é direcionado à conservação de grandes e representativas coleções históricas que são fonte de pesquisa de uma época riquíssima em técnicas artísticas e de inovações no campo das reproduções.

Coleção : Samuel e Christiano das Neves: 4.311 desenhos e 441 projetos

Levantamento do estado de conservação: diagnóstico

Para elaborar uma proposta de estabilização do acervo é preciso avaliar o estado de conservação das obras:

Laudo técnico:

- * Sujidade intensa: superfície e entre fibras do papel

- * Danos físicos acentuados e generalizados: vincos, dobras, distorções, abrasão, áreas de perdas, rasgos , ataque biológico (brocas e fungos).

- * Danos químicos:papel fragilizado pelo ataque biológico (fungos), ataque de radiação de luz, ação de UR e T elevados, contato direto com materiais quimicamente instáveis,

ação de materiais de natureza irreversível e quimicamente instável utilizados em intervenções de restauro.

Avaliação dos resultados do laudo técnico:

As características dos danos levantados indicam para os seguintes agentes de degradação:

* Ausência de rotina de higienização para remoção das partículas sólidas de sujeira carregadas de substâncias altamente reativas por serem quimicamente instáveis. Essa sujeira não é inócua. Ainda contém excrementos e ovos de insetos, esporos de fungos, partículas metálicas em suspensão e muitas outras impurezas que são facilmente incorporadas em reações de acidificação e oxidação do papel e dos elementos sustentados.

* Falta de acondicionamento que dê proteção aos desenhos: contra a ação da radiação de luz, contato com materiais instáveis quimicamente.

* Sistema de armazenagem inadequada: responsável pelos danos físicos : rasgos, perda de suporte, vincos, dobras etc.

* Falta de controle de T e UR nos índices recomendados: responsáveis pela instalação e propagação das reações químicas nas fibras do papel; das colônias de fungos; da proliferação dos insetos

* Uso de materiais inadequados nas intervenções de reparos.

Tratamento de estabilização das obras.

O planejamento de tratamento de estabilização física e química das obras mereceu um estudo rigoroso das necessidades da coleção e dos limites de intervenções que cada caso permitia.

É imprescindível ter em mente que só é válida a intervenção que proporcione melhores condições e longevidade à obra sem alterar a sua integridade.

Os **critérios** adotados foram:

1º passo: Separação dos originais e reproduções de um mesmo projeto

Nesta etapa ficamos com duas categorias de obras: as originais e as reproduções , independentemente das técnicas utilizadas na obtenção.

Porém sabemos que as técnicas de desenhos originais são mais estáveis do que as das cópias e portanto, requerem cuidados diferentes na sua conservação.

2º passo: identificação das técnicas dos desenhos originais e natureza dos suportes para planejar o tratamento e o acondicionamento adequado.

- **Originais:** principalmente fachadas e plantas baixas .

* Quanto às técnicas dos desenhos

As técnicas das fachadas variaram muito, e os desenhos são a base de guache, aquarela, tinta nanquim, grafite, crayon, giz, tintas ferrogálicas, lápis de cor. Estes desenhos requerem cuidados especiais quanto aos tratamentos de estabilização química e física, materiais específicos de acondicionamentos.

A tinta nanquim é um meio bastante estável e não representa desafios na conservação.

A tinta ferrogálica, ao contrário, carrega na sua constituição componentes de ferro que reagem mais rápido e intensamente em condições de T e UR elevadas, produzindo entre outras substâncias, ácido sulfúrico que ataca as fibras do papel. As áreas onde há concentração de tinta são desintegradas.

Precisam de tratamentos e acondicionamentos especiais.

Grafite, carvão, crayon, pastel , giz são sensíveis a abrasão e maus procedimentos no manuseio. Os pigmentos sem aglutinantes se desprendem facilmente ao atrito.

Os desenhos em aquarela, gouache contem goma arábica como aglutinante . Sofrem abrasão e craquelam quando há distorções acentuadas do suporte.

* Quanto ao tipo de suporte

Os suportes mais comuns que compõem a coleção são: o papel transparente de diferentes processos de fabricação, gramaturas e aspectos; papéis ocidentais de alta qualidade (fibra de algodão), linho encolado.

Os papéis em fibras de algodão são muito resistentes aos ataques de degradação.

Os papéis transparentes degradam-se quimicamente com maior ou menor velocidade conforme a intensidade das ações de outros fatores de degradação presentes na coleção. O fator de degradação desses papéis começa na sua estrutura de fabricação. A transparência é dada pela adição de óleos ou resinas no processo de fabricação. Essas resinas são quimicamente instáveis e se degradam, provocando fragilidade do papel. A ação da luz, a T e UR elevadas, má qualidade do ar , contribuem intensamente na aceleração dessa instabilidade química do sistema.

O linho encolado é extremamente resistente mas facilmente atacado pelos fungos que se alimentam da cola de fabricação do suporte. Dificilmente encontramos obras sobre este tipo de suporte que não estejam totalmente manchadas pelo ataque dos fungos. Os esporos de fungos se abrigam na trama desses tecidos, proliferam rapidamente e metabolizam o material celulósico deixando o suporte frágil e com manchas intensas de difícil remoção. Há muitas obras onde a encolagem foi totalmente consumida pelos fungos restando apenas a trama do tecido.

Todos estes suportes e elementos sustentados requerem tratamento condições ligeiramente alcalinas (pH= 8.0). A alcalinidade combate a acidez nociva instalada nas obras e devolve a estabilidade inicial dos materiais.

3º passo: identificação das técnicas das reproduções e natureza dos suportes para planejar o tratamento e o acondicionamento adequado.

A identificação do tipo de processo fotográfico utilizado na obtenção da cópia não é um fato relevante para ser considerado pelo arquivista, bibliotecário ou gerente da coleção. O importante é considerar todo tipo de reprodução como obras

instáveis quimicamente e que devem ser isoladas das demais de um mesmo projeto.

- Reproduções ou cópias:

* Quanto às técnicas de obtenção

Nesta coleção as técnicas de reprodução representam uma riqueza de informação da evolução desta tecnologia.

Os diversos tons azulados das Blue Prints positivas e negativas, as cópias em Anilina, as diversas colorações das Diazo, as Ferrogálicas, Vandyke.. As que apresentaram melhores condições de conservação foram as Blue Prints devido a alta qualidade do papel em fibras de algodão. As demais estavam em avançado processo de deterioração devido à ação das radiações de luz, ataque de fungos, migração ácida e de oxidação por contato,

Ao contrário das obras originais, estas não toleram ambientes alcalinos. A alcalinidade provoca descoloração da imagem e deterioro das obras.

Este fator é muito importante de ser considerado na definição dos acondicionamentos destas obras.

* Quanto à natureza dos suportes:

Os suportes são os mais variados: papéis de celulose de madeira, papéis de fibra de algodão, linho encolado e inclusive papel vegetal.

Definição dos tratamento de estabilização

1- Higienização conforme a natureza da obra.

2- Estabilidade química: alcançada com tratamentos aquosos para a remoção das substâncias ácidas atuantes nos desenhos e eliminar a sujidade entre fibras.

3- Estabilidade física: devido à grande quantidade de obras desta coleção, a estabilização física dos desenhos foi resolvida através de pequenos reparos com papel japonês e cola de amido modificado e/ou acondicionamentos bem

planejados que pudessem oferecer segurança tanto no manuseio quanto na armazenagem.

4- Acondicionamento das obras e projetos: provavelmente está é a parte mais útil aos profissionais que são responsáveis pelo acervo e não pertencem à área da conservação/restauro de acervos.

Os critérios adotados na definição do tipo de acondicionamento e dos materiais utilizados na confecção dos mesmos foram fundamentados nos levantamentos obtidos durante a análise da natureza das obras e das necessidades da Instituição para atender não só a boa conservação das obras como também o manuseio seguro durante o acesso.

Critérios adotados para o acondicionamento:

1- Todos os materiais selecionados para serem utilizados no acondicionamento são de qualidade arquivística. Isto significa que são química e fisicamente estáveis, próprios para estarem em contato com acervos históricos.

2- Os tamanhos das embalagens foram padronizados.

3- Separação das cópias dos originais de um mesmo projeto

4- Critérios para os originais:

* Obras em técnicas artísticas – acondicionadas uma a uma em envelope em L de poliéster Mylar D com proteção frontal com papel Glassine da Lineco

* Obras em desenho técnico – acondicionadas em grupos, dentro de envelopes em L de poliéster e interfolheadas com papel alcalino

5- Critérios para as cópias :

* Todas as cópias ficaram isoladas dos originais e agrupadas por semelhança de processo de obtenção. Foram acondicionadas pastas de poliéster em L intercaladas com papel neutro.

* Obras em estado grave de degradação física – pequenos reparos com papel japonês e cola de amido modificado. Encapsulamento total individual.

6- Acondicionamento final: pastas de poliondas com dimensões das gavetas das mapotecas da área da armazenagem com envelopes internos de papel alcalino(para evitar a incidência da luz ambiente sobre as obras) de gramatura 300g com dobras em Tyvek da Dupont (para evitar ruptura no manuseio de abrir e fechar)

Elásticos de 3 cm de largura fizeram o fechamento das pastas, em 2 cantos.

Conclusão

O método eficaz de elaboração de um projeto de conservação preventiva de um acervo começa pelo conhecimento bem apurado das características das obras que o constituem, obtenção de um diagnóstico do estado de conservação de cada obra, avaliação das áreas de armazenagem destinadas à reserva da coleção, conhecimento da política de acesso às obras adotada pela Instituição e o orçamento destinado à execução desse projeto.

É preciso haver uma sintonia muito fina entre os conservadores e os responsáveis pela guarda do acervo para que haja uma coleta muito ampla de informações que levem a tomadas de decisões acertadas. Os custos de quaisquer intervenções não são baixos principalmente quando se referem a materiais de acondicionamentos de qualidades arquivísticas.

Os critérios adotados para tratamento de uma coleção podem não ser os mais adequados para atender as necessidades de outra. Cada coleção é única nas suas necessidades.

Agradecimentos

Este trabalho só foi possível devido à colaboração imprescindível da equipe de profissionais do Setor de Projetos da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que participou ativamente do levantamento das necessidades da coleção, forneceu as normas estabelecidas pela instituição quanto à política de preservação e acesso e acompanhou passo a passo o desenvolvimento do projeto.

Agradecimento especial à sra. Eliana Azevedo Marques , diretora da Biblioteca da FAU-USP, Lisely Salles de Carvalho Pinto responsável pelo setor de conservação/preservação do acervo de Projetos e Biblioteca da Fau-USP e

Rosilene Lefone M. Garcia, técnica em documentação do setor de projetos de arquitetura.

À Vitae, pelo suporte financeiro deste projeto.

Os estagiários que nos acompanharam durante esse ano de trabalho e tantas outras pessoas que direta ou indiretamente participaram deste projeto.

Bibliografia

KISSEL, Eléonore. **Architectural photoreproductions: a manual for identification and care**, New York, The New York Botanical Garden, Published by Oak Knoll Press, 1999

CASSARES, Norma Cianflone. **Como fazer Conservação Preventiva em Arquivos e Bibliotecas**/ Norma Cassares e Claudia Moi : Arquivo do Estado e Imprensa Oficial, 2000, São Paulo

OGDEN, Sherelyn. **Meio Ambiente**. Rio de Janeiro, Projeto de Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos (Projeto CPBA) 2ª edição , 2001. São 52 textos traduzidos sobre conservação preventiva disponíveis em forma eletrônica na página do Projeto, www.cpba.net

CASSARES, Norma Cianflone. **Influência da radiação de luz sobre acervos museológicos**. Anais do Museu Paulista : História e Cultura Material/Universidade de São Paulo, Museu Paulista- Vol. 8/9 . Imprensa Oficial. 2003

ELLIS, Margaret Holben. **The Care of Prints and Drawings**. Nashville, Tenn: AASLH Press. 1987

ALLAN ,K.Lathrop. **The Provenance and Preservation of Architectural Records**. The American Archivist/Vol.43. No 3 / Summer 1980

CASSARES, Norma Cianflone. **Química direcionada à área de conservação e restauro**. Caderno Técnico da Associação Paulista de Restauradores de Bens Culturais- APCR. Ano 1 No 1. São Paulo. 2004. Disponível no site da ABER Associação Brasileira de Encadernação e Restauro: www.aber.org.br